

TA'LIM SOHASIDA STEM DASTURINI AMALGA OSHIRISH HAQIDA

Zulxonov Mustaf Jo'rayevich¹, Ashrapxo'jayeva Shahnozaxon Baxtiyorxo'ja qizi²

¹Fan va texnologiyalar universiteti dotsent v.b., f.f.n.

E-mail: zulxonovmustaf@gmail.com; tel. +998909020961

²Fan va texnologiyalar universiteti, 1/24 XTA guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911046>

Annotatsiya. Maqolada AQSh ta'lim yo'nalishidagi STEM yondashuvi, uning dunyo miqyosidagi o'rni va qullanilisi keng ochib berilgan. STEMning o'ziga xos ozlashish tarixi, ta'rifi, shakllanishi, rivojlanishi, davri, ta'limdagi vazifasi va maqsadi, fanda va jamiyatda qaysi sohalra egallagan orni kabi masalalar yoritib berilgan. Shuningdek unga nisbatan tanqidiy fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: STEM, STEM fanlari, STEM dasturi, STEM mutaxassisligi, STEM yo'nalishlari, STEM sohasi, texnologiya

Аннотация. В статье подробно описывается подход STEM к образованию в США, его роль и популярность во всем мире. В ней рассказывается об истории, характере, становлении, развитии, периоде, задачах и целях STEM в области образования, а также о том, какую роль она занимает в науке и обществе. В нем также содержатся критические замечания.

Ключевые слова: STEM, STEM, программа STEM, специальность STEM, направления STEM, область STEM, технология

Abstract. The article details STEM's approach to education in the United States, its role and popularity worldwide. It tells about the history, character, formation, development, period, tasks and goals of STEM in the field of education, as well as what role it plays in science and society. It also contains criticisms.

Keywords: STEM, STEM, STEM program, STEM specialty, STEM directions, STEM field, technology.

STEM (inglizcha science, technology, engineering and mathematics - tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik va matematika) - muassasalarning ta'lim siyosati, maktablardagi o'quv dasturlari va qo'shimcha tayyorgarlik nuqtai nazaridan ushbu alohida, ammo o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan texnik fanlarni guruhlash uchun ishlatiladigan umumlashtiruvchi atama [1] [2] [3]. Bu atama 2001 yilda AQSh Milliy ilmiy jamg'armasi (AQSh hukumati huzuridagi mustaqil agentlik) olimlari tomonidan ta'lim va kasbiy sohalardagi tendentsiyani belgilash uchun taklif qilingan.

STEM fanlari odatda tabiiy fanlar (biologiya, fizika va kimyo) va aniq fanlar (matematika, mantiq va statistika) jumlasiga kiradi. Gumanitar va ijtimoiy fanlar san'at bilan birgalikda HASS qisqartmasi ostida tasniflanadi va guruhlanadi. Ammo psixologiya STEM [4] tarkibiga kiradi.

STEM дунёда

AQSh ta'lim yo'nalishidagi STEM yondashuvi eng faol rivojlanmoqda. STEM dasturi davlat darajasida joriy etilmoqda va bunday yondashuv bir qator universitetlarda joriy etilgan:

- Oregon shtati universiteti - 169 ta STEM mutaxassisligi;

- Jorj Meyson universiteti - 82 ta STEM mutaxassisligi;
- Kolorado shtati universiteti - 50 ta STEM mutaxassisligi;
- Sent-Luis universiteti - 47 ta STEM mutaxassisligi;
- Vashington shtati universiteti - 41 ta STEM mutaxassisligi;
- Janubiy Florida universiteti - 39 ta STEM mutaxassisligi.

Qo'shma Shtatlarda bu qisqartma ta'lim va immigratsiya haqidagi munozaralarda yuqori texnologiyalar sohasida malakali nomzodlar yetishmasligi muammosini hal qilishga qaratilgan tashabbuslar doirasida qo'llanila boshlandi. STEM sohasini yaxshi biladigan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash AQSh davlat ta'limi kun tartibining asosiy qismidir. Qisqartmaa immigratsiya munozaralarida AQSh ish vizalaridan foydalanish uchun ushbu sohalarda ko'nikmalarga ega bo'lgan muhojirlar uchun keng qo'llanilgan. Bu, shuningdek, ta'lim to'g'risidagi munozaralarda malakali xodimlarning yetishmasligi va ushbu sohalarda ta'lim yetishmasligiga ishora sifatida keng tarqalgan. Bu atama, qoida tariqasida, elektronikaning yig'ish liniyasida ishlash kabi sohalarning professional bo'lmagan va kamroq seziladigan sektorlariga taalluqli emas [5].

Ta'lim sohasida STEM dasturini amalga oshirishga Intel, Xerox, Time Warner va boshqa kompaniyalarning top-menejmenti qo'shildi. Loyihaga Bill va Melinda Geyts tomonidan asos solingan fond hamda Karnegi korporatsiyasi tomonidan asos solingan Nyu-York fondi va boshqalar ham jalb etilgan. Natijada STEM yo'nalishlari bo'yicha ta'limni qo'llab-quvvatlovchi Change the Equation notijorat tashkiloti tashkil etildi.

AQShda STEM sohasi xodimlarining o'rtacha soatlik ish haqi boshqa soha xodimlarining o'rtacha ish haqidan ikki baravar ko'p [6].

Fransiya, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Isroil, Xitoy, Singapur ta'lim muassasalari talabalarga ilmiy-texnik sohada sertifikatlangan davlat ta'lim dasturlarini taklif etadi va STEM mutaxassislari tayyorlaydi. Xususan, STEMni Xitoyda ilgari surish uchun hukumat 2016 yilda innovatsion rivojlanish milliy strategiyasi bo'yicha "2020 yilga kelib Xitoy innovatsion mamlakatga aylanishi kerak; 2030 yilga kelib u innovatsion mamlakatlar orasida yetakchi o'rinni egallashi, 2050 yilga kelib esa texnologik innovatsion kuchga aylanishi kerak" [7].

Hindistonda STEM bitiruvchilarining umumiy soni 2023 yilda 2,6 milliondan oshdi [8]. STEM bitiruvchilari Hindiston iqtisodiyotiga o'z hissalarini qo'shib, so'nggi yigirma yil mobaynida mahalliy va xorijda yaxshi maosh oladilar. Qulay valyuta zaxiralari ega Hindiston iqtisodiyotini sog'lomlashtirish asosan uning STEM bitiruvchilarining ko'nikmalari bilan bog'liq. Hindistonda ayollar STEM bitiruvchilarining 43 foizini tashkil etadi, bu dunyodagi eng yuqori foizdir; shu bilan birga, mamlakatdagi ilmiy-tadqiqot institutlarida ishlaydigan 280 000 olimlar va muhandislar orasida ayollar jami 14% [9].

2002 yilda shahar-davlat sifatida sanalgan Singapurni kreativlik, innovatsiya va dizaynning jahon markaziga aylantirishga qaratilgan «Singapurni o'zgartirish» tashabbusi ishga tushirildi.

STEMni rivojlantirishga Vetnam, Gonkong, Turkiya, Qatar, Kanada, Ukraina va boshqa mamlakatlar ham jalb etilgan.

Germaniyada 2,3 millionga yaqin STEM olimlari ishlaydi. Tarmoqlararo qo'shilgan qiymat 250 milliard yevroga baholanmoqda. [10] Shveysariyada rasmiy statistika "jami 17 "300 ta ishlaydigan STEM mutaxassislari" ni ko'rsatadi. [11]

Germaniya iqtisodiyoti institutining ish beruvchiga yaqin bo'lgan 2013 yilgi bahorgi hisobotida korxonalarining innovatsion salohiyati uchun, ayniqsa, metallurgiya va elektrotexnika

sanoati uchun STEMga e'tibor qaratilgan innovatsion ishchi kuchining mavjudligi muhimligi ta'kidlangan. [12] Hisobot, shuningdek, STEM sohasidagi demografik tarkibning o'zgarishini ko'rsatadi. Ishlaydigan STEM olimlari orasida o'rtacha yosh 2005 yildan 2010 yilgacha 0,7 yoshga, 55 yoshdan oshganlar ulushi esa 34,1% yoshga oshdi [13].

STEM fanlarining iqtisodiy ahamiyati tufayli, kelgusida ushbu fanlar sohasida mutaxassislar yetishmasligini bashorat qiladigan prognozlarni hisobga olgan holda, davlat sektori tomonidan qisman amalga oshiriladigan yoki ushbu sohada malakali ishchi kuchining taklifini oshirish uchun biznes tomonidan davlat tomonidan moliyalashtiriladigan ko'plab loyihalar va tashabbuslar shakllantirildi. Xususan, aksariyat vaqtdan keyin yana mamlakatni tark etayotgan chet ellik talabalar va STEM fanlari bitiruvchilari Germaniya bilan yanada yaqin aloqada bo'lishi va tezroq integratsiyalashishi kerak [14], buning uchun ko'proq ilmiy makon kerak. [15]

Shu bilan birga, o'qishni tugatgandan so'ng doimiy emas, balki eng yaxshi holatda vaqtinchalik ish topadigan bitiruvchilarning shikoyatlari haqida ommaviy axborot vositalarida muntazam xabar berib boriladi. [16] Bundan tashqari, oliy ma'lumot olish tendentsiyasi tufayli kelajakda diplomga ega bo'lgan mutaxassislar ko'paydimi yoki ikki tomonlama kasb ma'lumotiga ega bo'lgan mutaxassislar ko'paydimi, aniq emas.

Germaniyada birinchi kurs talabalari orasida 2015 yilda STEM fanini o'rganganlar ulushi 40% ni tashkil etdi. STEM fanlari bo'yicha birinchi kurs talabalari orasida ayollarning ulushi deyarli 32% ga ko'paydi [17]

Germaniyada, yerlarning madaniy suvereniteti tufayli, hatto STEM fanlarida ham ayrim federal yerlar asosan o'qitish hajmi va turi to'g'risida qaror qabul qiladi. Turli mamlakatlarda Madaniyat vazirlari konferensiyasi (KMK) ta'limning minimal standartlarini belgilaydi.

2009-yilda KMK «Matematik-tabiiy-ilmiy ta'limni mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar» ni matematik-tabiiy-ilmiy qiziqishni erta ilgari surishni takomillashtirish, o'qitishning amaliy yo'nalishini oshirish va pedagog kadrlarni STEM fanlariga jalb etish bo'yicha tavsiyalar bilan e'lon qildi [18].

Ushbu bilim sohalarini targ'ib qilish uchun turli muassasalar va tashabbuslar mavjud, jumladan:

Germaniyada:

- «Kichik tadqiqotchilar uyi» jamg'armasi [19]
- Matematika va tabiiy fanlarni o'qitishga ko'maklashuvchi nemis jamiyati
- Keling, STEM qiling (STEM kasbidagi ayollar uchun) [20]
- Kelajakni yaratish STEM [21]
- Fan sahnada Germaniya
- STEM-EC (maktablarda ilg'or tajriba markazi) [22]
- ExperiMINTa (Mitmax muzeyi) [23]
- Texnik qizlar kongressi (shiori: «STEM - oching, tashvishlang, teging!»)
- Science Soap nomi bilan ham tanilgan Sturm des Wissenschaften loyihasi ilmiy yo'nalishdagi veb-serial bo'lib, STEMni o'rganishni yosh ayollar uchun yanada jozibador qilish uchun mo'ljallangan.
- STEM sohasidagi eng qadimgi tashabbuslardan biri BMBF [24] tomonidan moliyalashtiriladigan va 2002 yilda Fraunhofer tashabbusi bilan boshlangan Roberta - Girls Convert Robots loyihasidir. [25]

- «Fan va texnika» tashabbusi (NAT) [26] birinchi marta 2016 yil 19 iyulda Gamburgda o'zining talabalar kongressini o'tkazdi [27]. Videomaterial [28].
- 2007 yildan beri Myunsterlandda (Shimoliy Reyn-Vestfaliya) «MiNTeresse rivojlanishiga ko'maklashish» tashabbusi doirasida [29] yuqori sinf o'quvchilari uchun loyihalar va tanlovlar o'tkazilmoqda [30].
- MINTFIT Hamburg: 2014 yildan boshlab matematika va fizikani elektron tarzda o'qitish bo'yicha onlayn test va takliflar STEM fanlari bo'yicha imtihon darajasini pasaytirish uchun STEM o'rganishga tayyorgarlik sifatida taklif etiladi [31].

• **Avstriyada:**

- Texnikada ko'proq ayollar uchun yangi tashabbus. Futurezone, 2015 yil 7 oktabr, 2017 yil 25 sentabr kuni tekshirildi.
- Ayollar va texnologiyalar! SPÖ, 2015-yil 15-aprel, 2017-yil 25-sentabrda tekshirilgan.
- STEM - kelajak nimani tashkil etishini o'rganish. Federal fan va tadqiqotlar vazirligi, 2014-yil 24-fevralda asl nusxadan arxivlangan; 2017-yil 25-sentabrda tekshirildi.

• **AQShda:**

- First Lego League va First Tech Challenge
- Maktab okruglarining ilmiy yarmarkalari

Germaniyada ham xorijdan talabalarni jalb qilish dasturlari rejalashtirilgan. [32]

Shuningdek qarang: STEM-konfet.

Scully ta'siri televizion serialning STEM kasblaridan birida kasb tanlashga ta'sirini tasvirlaydi.

Tanqid

Maykl S. Tatelbaum (Angliya) davlatning STEM mutaxassislarini tayyorlash borasidagi sa'y-harakatlari ular orasida ishsizlikka olib kelishi mumkinligiga e'tibor qaratadi [33].

IEEE Spectrum xodimi Robert N. Sharett bu fikrlarni qo'llab-quvvatladi va STEM dasturlari bo'yicha bitirganlarning atigi to'rt dan bir qismi ushbu sohada ishlashni davom ettirayotganini va STEM mutaxassisliklari bo'yicha ishlayotganlarning faqat yarmida ilmiy daraja borligini ta'kidladi [34].

Iqtisodchi Ben Kasselmann 2014-yilda Qo'shma Shtatlarda o'qishni tugatgandan keyingi daromadlarni o'rganishda turli STEM toifalari bo'yicha bitiruvchilarning ish haqi notekis ekanligini tanqid qildi. U ta'kidlaganidek, «ko'plab fanlar, ayniqsa hayot fanlari, yaqinda kollej bitiruvchilari uchun umumiy median ko'rsatkichdan past to'lanadi» [35].

Rutgers universitetining 2022-yilgi hisobotida aytilishicha, tadqiqotlar ishchi kuchi ehtiyojini qondirish uchun zarur bo'lgan har qanday taklifni qondirishda tizimli nosozliklar yoki bozor reaksiyalarining mavjud emasligi haqida kam dalil topmoqda.

2022 yilda chop etilgan Buyuk Britaniya mehnat bozori tadqiqoti shunga o'xshash muammolarni aniqladi: ilmiy darajaga ega bo'lish boshqa fanlar bo'yicha ishga joylashish imkoniyati nuqtai nazaridan ustunlik beradimi yoki yo'qmi. STEM bitiruvchilarining ozgina qismi STEM sohasida yuqori malakali lavozimlarda ishlaydi.

Konsepsiyani yanada rivojlantirish

Ommaviy raqamlashtirish va robotlashtirish kundalik mehnatga asoslangan ayrim kasblar xodimlariga bo'lgan talabni kamaytirishi, ijodiy kasblar mutaxassislariga bo'lgan talabni oshirishi mumkin. Mehnat bozorlarini yangi sharoitlarga moslashtirish yo'nalishlaridan biri raqamli iqtisodiyot tavakkalchiliklariga eng kam ta'sir ko'rsatadigan va yangi iqtisodiyotda talab yuqori bo'lgan istiqbolli faoliyat sohaslariga inson kapitalini jalb qilishdir. Ijodiy fikrlaydigan, tez

moslashadigan, tashabbuskor xodimlarni tayyorlashga qaratilgan ta’lim tizimini sezilarli darajada o’zgartirish talab etiladi [36] [37].

Rossiyada 2018 yilda STEAM mutaxassisliklari bo’yicha oliy ta’lim dasturlariga 45% ga yaqin talaba qabul qilindi [38].

Zamonaviy iqtisodiy voqealiklar fan, texnologiya va san’at birgalikda o’rganilib, amaliyotga tatbiq etilayotgan STEAM konvergentsiyasini rag’batlantirish asosida yangi ilmiy-ta’lim siyosatini ishlab chiqish va joriy etish zarurligini belgilab beradi.

STEAM ta’lim dasturi Markaziu Osiyo mamlakatlarida so’ngi davrlarda o’rganilmoqda. AQSHdagi Illinoys davlat universiteti professori, uch karra Fulbrayt stipendiati, xalqaro miqyosda tan olingan olim Doktor Do-Yong Park Toshkentdagi Fan va texnologiyalar universitetiga tashrif buyurdi. U 3 kun davomida o’qituvchilar va talabalar uchun “To’rtinchi sanoat inqilobi davrida izlanishga asoslangan STEM ta’limi” mavzusida master-klass va amaliy seminar o’tkazdi.

Seminar davomida ishtirokchilar izlanishga asoslangan ta’lim yondashuvi bilan tanishishdi, 4.0 sanoat inqilobi davrida ta’lim texnologiyalari va raqamli muhitga mos innovatsion modellarni o’rgandilar. Shuningdek, xalqaro tajribaga asoslangan keyslar, ssenariylar va baholash usullari bilan tanishishdi. Жорий йилнинг 28–31 октябрь кунлари USAT халқаро бўлими ҳамда “Хорижий тиллар” кафедраси ташаббуси билан америкалик профессор Dr. Do Yong-Parkнинг ташрифи доирасида ўтказилган маъруза ва семинарлар университет ҳаётида ёрқин илмий воқеага айланди. Тадбир профессор-ўқитувчилар ҳамда билимга чанқоқ талабаларни янги ғоялар ва изланишларга илҳомлантирди.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. [College Path Mentorship - New York Academy Educational Services](#) (амер. англ.). *Uplift Academy* (5 июля 2021). Дата обращения: 30 июля 2024. [Архивировано](#) 30 июля 2024 года.
2. [Science, Technology, Engineering, and Mathematics \(STEM\) Education: A Primer](#). *Fas.org*. Дата обращения: 21 августа 2017. [Архивировано](#) 9 октября 2018 года.
3. *Shehzad, Rizwan*. [PM approves STEM education project](#) (англ.). *The Express Tribune* (21 августа 2020). Дата обращения: 30 июля 2024. [Архивировано](#) 30 июля 2024 года.
4. [Language, Thought, and Values](#). Дата обращения: 23 октября 2020. [Архивировано](#) 8 мая 2019 года.
5. *steamadmin*. [Understanding STEM and STEAM Education](#) (амер. англ.). *STEAM Academies* (11 февраля 2024). Дата обращения: 15 июля 2024. [Архивировано](#) 15 июля 2024 года.
6. [STEM Toys: іграшки, що розвивають і допомагають дітям вчитися](#). Дата обращения: 23 октября 2020. [Архивировано](#) 8 апреля 2019 года.
7. *李齐*. [Experts say STEM education is the key to nurturing necessary talent](#). *www.chinadaily.com.cn*. Дата обращения: 15 июля 2024. [Архивировано](#) 28 мая 2024 года.
8. *Brandt, Chris*. [Top 7 Countries With The Most STEM Graduates](#) (англ.). *University Herald* (3 февраля 2017). Дата обращения: 30 июля 2024. [Архивировано](#) 30 июля 2024 года.
9. *Reporters*. [Addressing Gender Disparities In STEM](#) (брит. англ.). *Feminism in India* (11 октября 2021). Дата обращения: 30 июля 2024. [Архивировано](#) 10 сентября 2024 года.
10. Christina Anger, Wido Geis, Axel Plünnecke; Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW): *MINT – Frühjahrsreport 2012*, S. 3 ([pdf](#)).

11. Petra Koller, Véronique Meffre (Bearb.), Bundesamt für Statistik (Hrsg.): *MINT-Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt*. In: *Statistik der Schweiz*. Kapitel 15 *Bildung und Wissenschaft*. Neuchâtel, 2013, S. 9 ([Kap. 15](#)).
12. [MINT-Frühjahrsreport 2013](#). (PDF; 2,7 MB) IW, 6. Mai 2013, abgerufen am 6. Mai 2014., *Executive Summary*, Abschnitt „Wachsende Nachfrage nach Innovationstreiber MINT“, S. 4.
13. [MINT-Frühjahrsreport 2013](#). (PDF; 2,7 MB) IW, 6. Mai 2013, abgerufen am 6. Mai 2014., *Executive Summary*, Abschnitt „Strukturelle Veränderungen der MINT-Erwerbstätigkeit“, S. 4–5.
14. [MINT-Absolventen: Unis und Unternehmen wollen ausländische Studenten ködern](#), Spiegel Online, 6. Mai 2014
15. [Wir brauchen mehr Freiraum für wissenschaftliche Kreativität](#), Humboldt-Stiftung, abgerufen am 25. April 2015
16. [Arbeitslosigkeit bei Fachkräften: Mär vom Ingenieurmangel](#). sueddeutsche.de, 10. März 2014, abgerufen am 6. Mai 2014.
17. [Frauenanteil bei MINT-Studiengängen auf über 30 Prozent gestiegen](#). heise online, 20. Dezember 2016, abgerufen am 20. Dezember 2016.
18. [Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Unterricht](#). Kultusministerkonferenz, abgerufen am 6. Mai 2014.
19. [Die Stiftung](#). Abgerufen am 16. August 2018.
20. [Komm, mach MINT](#)
21. [MINT Zukunft schaffen](#)
22. [mint-ec.de](#)
23. [Science Center EXPERIMINTA - "Anfassen erwünscht" statt "Berühren verboten"](#)
24. [BMBF-Abschlussbericht](#)
25. [Roberta. Lernen mit Robotern. Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme](#), abgerufen am 25. September 2017.
26. [Initiative Naturwissenschaft und Technik \(NAT\)](#). Abgerufen am 25. Januar 2017.
27. [1. Schülerkongress Klima mit über 650 Gästen](#). Abgerufen am 25. Januar 2017.
28. InitiativeNaT: [Klimawandel: Vermeiden oder anpassen? - Klima - der Schülerkongress](#). 4. Oktober 2016, abgerufen am 25. Januar 2017.
29. [IT Projekt Münster - MiNTeresse fördern](#)
30. *ITPMS-BLOG (Archiv)*. In: *IT Projekt Münster*. 27. Dezember 2016 ([it-projekt-muenster.de](#) [abgerufen am 25. Januar 2017]).
31. [MINTFIT Hamburg](#). Abgerufen am 11. Juni 2018.
32. [Fachkräftemangel im MINT-Bereich: Wirtschaft will im Ausland Studenten abwerben](#). sueddeutsche.de, 6. Mai 2014, abgerufen am 6. Mai 2014.
33. Teitelbaum, Michael S. [The Myth of the Science and Engineering Shortage](#). *The Atlantic*. Дата обращения: 23 октября 2020. [Архивировано](#) 24 августа 2019 года.
34. Charette, Robert N. [The STEM Crisis Is a Myth](#). *IEEE Spectrum* (30 августа 2013). Дата обращения: 23 октября 2020. [Архивировано](#) 6 сентября 2019 года.
35. Casselman, Ben. [The Economic Guide To Picking A College Major](#) (амер. англ.). *FiveThirtyEight* (12 сентября 2014). Дата обращения: 30 июля 2024. [Архивировано](#) 29 августа 2019 года.

36. [Кузьминов Я. И., Сорокин П. С., Фрумин И. Д. Общие и специальные навыки как компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории и практики образования // Форсайт. — 2019. — Т. 13, вып. S2. — С. 19–41. — ISSN 1995-459X. Архивировано 11 января 2022 года.](#)
37. [Степан Земцов, Вера Барина, Роза Семёнова. Риски цифровизации и адаптация региональных рынков труда в России // Форсайт. — 2019. — Т. 13, вып. 2. — С. 84–96. — ISSN 1995-459X. Архивировано 24 мая 2021 года.](#)
38. [Семенова Р. И., Земцов С. П., Полякова П. Н. STEAM-образование и занятость в информационных технологиях как факторы адаптации к цифровой трансформации экономики в регионах России // Инновации. — 2019. — Вып. 10 \(252\). — С. 58–70. — ISSN 2071-3010. Архивировано 24 мая 2021 года.](#)